

Společenská odolnost

SHRNUTÍ VIZÍ AKTÉRŮ SNIŽOVÁNÍ RIZIK KATASTROF: JAK VYPADÁ ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDÁNÍ KATASTROF V BUDOUCNOSTI?

Anna Bromová, Jakub Mácha, Zuzana Harmáčková

10. 05. 2024

WWW.SYRI.CZ

Shrnutí vizí aktérů snižování rizik katastrof: Jak vypadá úspěšné zvládnutí katastrof v budoucnosti?

Anna Bromová (bromova.a@czechglobe.cz)

Jakub Mácha (macha.j@czechglobe.cz)

Zuzana Harmáčková (harmackova.z@czechglobe.cz)

ABSTRAKT:

Dokument přináší první shrnutí vizí úspěšného zvládnutí katastrof v budoucnosti, které v rámci participativního workshopu společně vytvořilo třináct aktérů snižování rizik katastrof v Česku. Workshop se uskutečnil v listopadu 2023 a aktéři si při něm společně představovali různé aspekty toho, jak by vypadala budoucnost, ve které jako česká společnost úspěšně zvládneme katastrofy. Jako podklad pro facilitovanou diskusi byl použitý rámec PESTEL analýzy a cyklus managementu katastrofy. Výzkumný tým přepsal nahrávky diskuzí a přepisy analyzoval prostřednictvím reflexivní tematické analýzy.

Tento výstup slouží jako průběžné informační shrnutí pro účastnice a účastníky výzkumu, není podkladem pro vytváření politik, ani výzkumným výsledkem.

Tento výstup je součástí projektu NPO „Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik,“ č. LX22NPO5101, financovaného Evropskou unií – Next Generation EU (MŠMT, NPO: EXCELES).

MUNI

Obsah

Aktivně identifikujeme zranitelné skupiny a snižujeme míru jejich ohrožení.....	4
Jsme propojení, spolupracujeme a vzájemně se učíme.....	6
Systém je flexibilní a umí pracovat s nejistotou.....	8
Veřejná správa i místní komunity zvládají fungovat samostatně	9
Reflektujeme zkušenosti a získaná poučení implementujeme s vizemi zlepšení	11
Lidé spolupracují, jsou angažovaní a podílejí se na rozhodování.....	12
Snižování rizik katastrof je prioritou a dostává politickou i finanční podporu.....	14
Ochrana životního prostředí je prioritou	15

Aktivně identifikujeme zranitelné skupiny a snižujeme míru jejich ohrožení

Ve světě, kde umíme dobře čelit katastrofám, hraje klíčovou roli sociální spravedlnost a sounáležitost. V rámci snižování rizik katastrof se proto aktivně věnujeme identifikaci a podpoře zranitelných skupin, čímž značně snižujeme míru ohrožení obyvatelstva.

1. Usilujeme o snižování nerovností ve společnosti na globální i lokální úrovni

Usilujeme o snižování nerovností ve společnosti tak, aby se omezily intenzivnější dopady katastrof na nejohroženější skupiny obyvatel. Snižování nerovností je důležité také proto, aby lidé vnímali společenské fungování jako spravedlivé a měli k němu důvěru. O snižování nerovností přemýšlíme jak na lokální úrovni v kontextu obcí, přes vyšší úroveň státní a evropskou až po planetární měřítko, které se v kontextu globálních změn klimatu promítá i do životů lidí v Česku.

„Ono se to hodně projevilo i za covidu. Byli lidé, kteří měli nožky nahoře a koukali se Netflix, a pak byli lidé, kteří ztratili práci a neměli z čeho nakoupit.“

„Když lidé mají pocit, že se systém buď nechová spravedlivě, nebo je ignoruje, tak ho nerespektují.“

2. Rozvíjíme společenskou sounáležitost a ohleduplnost

Společenská sounáležitost a vzájemná ohleduplnost je předpokladem pro identifikaci a naplnění potřeb nejzranitelnějších lidí v komunitách. Sounáležitost se snažíme dlouhodobě podporovat, aby si lidé dokázali vzájemně pomoci i v případě katastrofy, soucítili s ohroženějšími a brali ohledy na své okolí.

„My jsme tu pomoc měli úplně, já si nemůžu stěžovat. Ale už po týdnu mi bliklo, že ne každý je takhle vybavený a snažili jsme se vytipovat ty konkrétní sociálně slabé lidi.“

3. Podporujeme zdravý životní styl

Menší závislost lidí na zdravotním systému a větší důraz na prevenci mohou významně odlehčit zdravotnímu systému v případě přetížení a přispět tak k resilienci společnosti vůči budoucím krizím.

„V některých státech si to spočítali z ekonomického hlediska. Za každého člověka, který pojede kilometr na cyklostezce, ušetří ve zdravotnictví zhruba jedno euro. Když pojede na elektrickém kole, tak ušetří zhruba 22 centů. A když ten samý člověk pojede místo na kole autem, tak za 1 kilometr stojí jejich zdravotní systém 1 euro.“

4. Mapujeme zranitelné sociální skupiny

Pro určení toho, kdo je nejohroženější, průběžně mapujeme zranitelné sociální skupiny a s těmito analýzami pracujeme při snižování rizik katastrof. Vědomí o míře zranitelnosti lidí nám umožňuje

efektivně směřovat prioritní pomoc, budovat vhodné a inkluzivní procesy a snižovat škody na zdraví i majetku. Zranitelné skupiny mapujeme na základě různorodých parametrů (věk, ekonomický status, pohlaví, zdravotní stav, místo bydliště...), jelikož při odlišných katastrofách mohou hrát jednotlivé aspekty různou roli.

„Jestliže tam máme zranitelnou populaci, sociálně slabší a podobně, tak tam jim budou ty problémy a úmrtí naskakovat nejdřív.“

5. Komunikaci a procesy přizpůsobujeme zranitelným skupinám

Komunikaci a procesy v rámci snižování rizik katastrof nastavujeme tak, aby z nich těžily i zvláště ohrožené skupiny obyvatel. Hledáme cesty, jak informace a pomoc šířit mezi všechny zasažené i v případech různých druhů poškození infrastruktury. Tyto komunikační kanály i další procesy připravujeme s předstihem včetně přidělení zodpovědnosti, aby se v případě potřeby mohly rovnou aktivovat.

„Jim to má ještě někdo extra říct. Jít za nimi nebo jinak jim to sdělit, protože třeba nemají mobily. Takže je potřeba péče o tyto lidi.“

5.1 K zasažené veřejnosti komunikujeme srozumitelně a včas

Řadu informací o katastrofách předáváme veřejnosti s předstihem, abychom podpořili prevenci, ale komunikaci stále udržujeme i během katastrofy a po ní. Pro větší srozumitelnost napříč různými skupinami obyvatel využíváme různorodé komunikační kanály (od internetu po megafon) a snažíme se udržovat jednotnost v tom, jaké informace kolují. Srozumitelnost i včasnost podporujeme také spoluprací s lidmi z místních komunit.

“Musíme mluvit řečí těch lidí. Přenos informací ode mě jako od odborníka k těm lidem je prostě složitější. Spíš to vezmou od kapitána místního fotbalového družstva než ode mě.“

5.2 Vytváříme bezpečné prostory pro ohrožené

Předcházíme škodám na zdraví lidí tím, že aktivně vytváříme bezpečné prostory i v rámci stávající infrastruktury. Příkladem může být využití sklepů jako bezpečného úkrytu či ochlazovny, či vyčlenění klimatizovaných prostor veřejných i soukromých budov pro evakuaci či ochlazení zranitelných skupin.

„V nemocnicích by se vyčlenilo klimatizované oddělení a mohli by se tam soustředit nejohroženější staří lidé, kteří nikoho nemají.“

5.3 Klademe důraz na psychosociální pomoc

Uvědomujeme si, že nejvíce dopadají důsledky katastrof na ty, kteří již před katastrofou mají nějaké znevýhodnění. Vytváříme proto plány a způsoby podpory pro jedince i skupiny v nepříznivé sociální i ekonomické situaci. Jako zásadní považujeme také podporu psychologického zdraví a přístup duševní péči.

„Hodně bych se zaměřila na emoce, jak to lidi prožívali. Aby lidi měli i nějaký prostor pro sdílení.“

Obrázek z programu pro kvalitativní analýzu MAXQDA ilustruje strukturu rozložení kódů vztahujících se k tématu.

Jsme propojení, spolupracujeme a vzájemně se učíme

Propojenost jednotlivých aktérů v oblasti snižování rizik katastrof, spolupráce a vzájemné učení je v budoucnosti jedním ze základních kamenů naší resilience ve společnosti. Usilujeme také o to, aby se do procesů zahrnovaly zkušenosti a znalosti místních komunit.

1. Propojenost umožňuje šíření nápadů a poznatků

Aktivně vytváříme systém, který umožňuje rychlejší šíření nápadů a řešení napříč různými úrovněmi správy i mezi lokálními komunitami či odborníky. Podporujeme lokální a decentralizovaná řešení, která je možné přenášet do dalších kontextů v případě, že se osvědčí. Znalosti a zkušenosti se šíří nejen z vyšších úrovní správy dolů, ale zástupci obcí mají možnost se vzájemně učit také mezi sebou a své poznatky posouvat zpět na vyšší úrovně.

„Protože když mě něco dobrého napadne v Hodoníně, tak aby se to šířilo a mohli využít stejně dobrý nápad i na Praze 4.“

1.1 Aktéři DRR spolupracují a vzájemně se učí během celého cyklu managementu katastrof
Jednotliví aktéři snižování rizik katastrof spolupracují nejen v případě katastrofy, ale během celého cyklu – tedy i před katastrofou v rámci prevence či přípravy a po katastrofě během obnovy území. Jednotlivé složky se navzájem školí a snaží se zahrnovat nové aktéry a předávat jim své zkušenosti. Hladká komunikace a sdílení informací je zásadní pro efektivní spolupráci.

„Od malé obce, kde ta samospráva nějakým způsobem musí fungovat, přes ORP, přes kraj a přes všechny další instituce musí být schopní spolu mluvit. Je to hodně politické.“

2. Znalosti a informace se šíří také „odspodu nahoru“

Klíčovým prvkem systému snižování rizik katastrof je obousměrné proudění informací napříč systémem – tedy jak z vrchu od rozhodovacích orgánů dolů, tak odspodu směrem od místních komunit nahoru. Znalosti místních, zkušenosti lidí z občanského sektoru i vstupy od dalších lidí na místě považujeme za podstatnou součást celkového obrazu o katastrofě a zahrnujeme je jak do rozhodování, tak do následné reflexe. Umožňuje nám to být flexibilní a přinášet informovanější a vhodnější řešení.

„Ve chvíli, kdy neproudí informace zespoda nahoru, tak samozřejmě systém nemůže mít správná data na to, aby dělal správná rozhodnutí.“

2.1 Využíváme znalosti místních, spolupracujeme s nimi a reagujeme na jejich potřeby

V rámci snižování rizik katastrof budujeme dlouhodobé spolupráce s lidmi v lokálním měřítku, jelikož jejich schopnosti i znalosti jsou pro řešení katastrof stěžejní. Budujeme vzájemnou důvěru a informovanost, abychom v případě potřeby mohli efektivně jednat a rychle získávat povědomí o potřebách obyvatel. Uvědomujeme si, že se zasaženými katastrofou je vhodné komunikovat prostřednictvím místních autorit.

„Chlápek, který jezdí s bagrem jednou za měsíc, protože je v zelené uniformě a má bagr, to neumí stejně dobře jako místní chlápek, který jezdí s bagrem každý den.“

„Já jsem ještě tak stará, že jsem chodila pro vodu s kýblem. Ty studny tam fakticky ještě jsou, akorát nejsou nefunkční.“

Obrázek z programu pro kvalitativní analýzu MAXQDA ilustruje strukturu rozložení kódů vztahujících se k tématu.

System je flexibilní a umí pracovat s nejistotou

V budoucnosti, ve které dokážeme úspěšně čelit katastrofám, systém funguje flexibilně. Tím umožňuje pružně reagovat na nečekané změny a šoky různorodého charakteru dle aktuálních potřeb. Pružnost systému však není na úkor zajištění běžných procesů a činností.

1. Legislativa je jednoduchá a pružná

Legislativa je jednoduchá a nezabíhá do přílišných specifikací, které mohou systém snižování rizik katastrof svázat a omezit možnosti pružné reakce. Snažíme se, aby stará legislativa neudržovala systém zakonzervovaný a aby umožňovala přinášet inovativní řešení nových situací. Stejně tak by v období rekonstrukce po katastrofě měly předpisy a pravidla podporovat výstavbu vhodnější a resilientnější infrastruktury, než byla ta dřívější, poškozená katastrofou.

„Lidé museli stavět podle původních projektů. Byť to bylo úplně špatně nastavené, tak na nové projekty nedostali stavební povolení.“

2. Umíme si přiznat přítomnost nejistoty a pracujeme s ní

Při budování obecné resilience existuje vysoká míra nejistoty, kterou si systém snižování rizik katastrof uvědomuje a snaží se s ní vědomě pracovat. Během krizí jsme transparentní ohledně toho, co je a není známé, a počítáme s různorodými variantami vývoje, které nelze předem předpovědět. Profesionální a otevřenou komunikací se snažíme budovat obecnou vyšší toleranci k nejistotě.

„Během covidu řada expertů neuměla říkat nevím a neuměla dát najevo tu nejistotu.“

3. Prioritizujeme činnosti, ale zachováváme funkčnost běžných struktur

Rozhodování během katastrofy dokážeme činit pod tlakem a zvládáme určit, co má v daný okamžik prioritu. Dokážeme jasně komunikovat, proč je v danou situaci nutné udělat potřebné kroky, které nebylo možné předem odhadnout či se liší od původního plánu. Zároveň ale nevěnujeme veškeré kapacity do aktuálních priorit a udržujeme funkčnost běžných struktur a činností, na kterých je chod společnosti závislý.

„A neměl to kdo podepsat, protože teď bylo zapotřebí složit traktor latí.“

Obrázek z programu pro kvalitativní analýzu MAXQDA ilustruje strukturu rozložení kódů vztahujících se k tématu.

Veřejná správa i místní komunity zvládají fungovat samostatně

Schopnost samostatně fungovat během krizové situace poskytuje nezávislost na centrálních zdrojích i rozhodovacích strukturách. Proto pro resilienci vůči katastrofám podporujeme decentralizaci v rámci veřejné správy i zajišťování základních potřeb.

1. Veřejná správa funguje decentralizovaně a na principu subsidiarity

Podporujeme schopnost samospráv i institucí reagovat a rozhodovat při katastrofách samostatně bez nutné závislosti nadřazených či ústředních strukturách. Snažíme se proto uplatňovat princip subsidiarity, tedy rozhodování co nejbližší k úrovni, na které budou opatření uplatňována. Lokální správy tak mají větší pravomoci řešit místně specifické situace a reagovat na aktuální potřeby obyvatelstva.

„Za covidu jsme viděli, že některé nemocnice byly schopné reagovat úžasným způsobem a rozhodovaly se bez ohledu na to, že neměly metodiky z ministerstva zdravotnictví.“

1.2 Samospráva je proškolená a adekvátně reaguje

Aby mohla místní správa rozhodovat během katastrofy samostatně, dostává kvalitní a pravidelná školení. Starostové i starostky tedy vědí, jak mají v případě krizových situací postupovat, mají plány a dokáží rychle zavádět vhodné procesy. Do příprav a vzdělávání v tématu katastrof se zapojují všechny složky krizového štábu obce.

„Jednou za dva roky tu samosprávu musí proškolit krajský úřad. Ne, není to samospásné, ale je to jeden z těch kanálů, kterým se dá samospráva podpořit.“

2. Místní komunity se umí organizovat a individuálně jednat

V době katastrofy je zásadní schopnost reakce bez závislosti na centrálních strukturách. Proto podporujeme místní obyvatele v tom, aby se dokázali organizovat v případě nenadálých situací i jednat individuálně. Lidé mají schopnost zhodnotit vlastní zranitelnost vůči určitým typům katastrof a snaží se aktivně rizikům předcházet. Místní obyvatelstvo má schopnost si vzájemně vypomoci a pokrýt vlastní potřeby v situacích, kdy je oficiální infrastruktura nedostupná.

„Co jste dělali? Bydlíte u řeky a nevěšimali jste si, že stoupá?“

2.1 Veřejnost ví, jak má při výstraze reagovat

Pro podporu samostatného jednání místních komunit účelně rozvíjíme schopnost veřejnosti jednat v případě různorodých varovných výstrah. Prostřednictvím osvětových kampaní, užitečné mediální komunikace, ale také pravidelných tréninků a přípravných praktických cvičení informujeme nejen o významu výstrah, ale také o konkrétních krocích, které lidé mají podniknout. Toto vzdělávání směřujeme k cílovým skupinám dospělé veřejnosti i v rámci školního vzdělávání. Zaměřujeme se nejen na reakce a nutná opatření v případě náhlých katastrof, ale snažíme se také, aby si společnost osvojila vhodné chování v případech dlouhodobých výstrah sucha či vysokých teplot. Doporučujeme jednoduchá konkrétní opatření, která lidem v reakci na výstrahy pomáhají rychle a adekvátně jednat.

„Je to i otázka toho, aby lidé věděli, co ta výstraha znamená. Aby byli vyškoleni, vycvičeni a věděli, co mají dělat. Protože bez toho výstraha nepomůže.“

„Aby lidé participovali...Když je velké sucho, tak nebudu rozdělávat oheň někde u lesa a budu šetřit vodou. Nebudu si napouštět bazén na zahradě.“

2.2. Vytváříme náhradní a decentralizované zdroje

Decentralizované zdroje poskytují základní záchranou síť v případě, že selžou centrální systémy. Přemýšlíme nad nimi různorodě – ať už to jsou decentralizované zdroje pro výrobu elektrické energie či komunikaci, studny jako alternativní zdroje vody, anebo místní potravinové banky pro zajištění jídla v případě katastrofy. Tyto záložní a lokální struktury i zdroje adekvátně financujeme a udržujeme funkční.

„Může to být ještě ta lokální energetika, že jo?“

Obrázek z programu pro kvalitativní analýzu MAXQDA ilustruje strukturu rozložení kódů vztahujících se k tématu.

Reflektujeme zkušenosti a získaná poučení implementujeme s vizemi zlepšení

Prožité katastrofy jsou zkušeností, ze které je potřeba se poučit. Proto všechny krizové situace pečlivě reflektujeme a poučení, která získáváme, se snažíme pro budoucí zlepšení zavádět do praxe.

1. Bereme si poučení i zpětnou vazbu

Na budoucí katastrofy se připravujeme také poctivou reflexí katastrof předchozích. Hodnotíme uskutečněné procesy a identifikujeme slabá místa i dobrou praxi. Důležitým podkladem je pro nás také zpětná vazba od aktérů snižování rizik katastrof, včetně osob zasažených. Nezůstáváme u analýzy,

ale z vyhodnocených dat si vždy bereme poučení a pružně revidujeme struktury i procesy snižování rizik katastrof v praxi.

„Pak se nikdo zpátky těch lidí nezeptá: Vyhovovalo vám to? Bylo to špatně? Co vám vlastně chybělo? Co jste vy potřebovali? Aby z toho došlo k nějakému poučení.“

„Po mimořádné události bude mít vláda dokument, který musí vyhodnotit. V nějakým reálně dobrým čase a na základě nějakých indikátorů.“

2. Mít vize a rekonstruovat lépe

Identifikujeme příležitosti pro zlepšení a podporujeme vytváření vizí toho, kam systém snižování rizik katastrof posouvat, aby docházelo k jeho neustálému zlepšování. Progresivní vize uplatňujeme nejen při zlepšování procesů, ale také při rekonstrukci území po katastrofách – aplikujeme princip „build back better“. V návratu do funkčnosti i dlouhodobém rozvoji hraje klíčovou roli vizionářský leadership, který se snažíme podporovat a oceňovat.

„Poučená rekonstrukce. Jakože poučení z těch minulých situací, co neopakovat. Nestavět zase tak blbě, jako třeba po tornádu, honem, honem.“

Obrázek z programu pro kvalitativní analýzu MAXQDA ilustruje strukturu rozložení kódů vztahujících se k tématu.

Lidé spolupracují, jsou angažovaní a podílejí se na rozhodování

V budoucnosti zvládneme úspěšně řešit katastrofy také proto, že lidé spolupracují na všech úrovních, aktivně se podílejí na společenském dění a také jsou zahrnuti do rozhodování. Zároveň budujeme kulturu, ve které nechybí odvaha a motivace.

1. Zapojujeme obyvatelstvo do rozhodování

Transparentní participací lidí na rozhodování usilujeme o různorodost zapojených hlasů a bližší vztah zapojených k tématu snižování rizik katastrof. Podíl na rozhodování znamená i větší zodpovědnost k výsledku. Obyvatelstvo zahrnujeme již ve fázi plánování a tvorby procesů a opatření a vyhýbáme se tomu, aby participace bylo jen formální potvrzení již dříve učiněných rozhodnutí.

„A kdyby se více mluvilo o občanských shromážděních nebo nějakých dalších nástrojích, jak lidi zapojovat, tak možná bychom pak měli informovanější voliče a voličky.“

2. Rozvíjíme kulturu motivující k odvaze a občanské aktivitě

Snažíme se ve společnosti rozvíjet hodnoty a kulturu, která rozvíjí odvahu i aktivitu. Uvědomujeme si, že období katastrofy je těžké, ale neztrácíme motivaci k návratu do funkčního režimu. Podporujeme občanskou angažovanost lidí a usilujeme o to, aby lidé pod tíhou náročných situací nerezignovali na své důležité společenské funkce.

„Některé komunity mají tendenci to vzdát a pak se jim nepodaří z katastrofy navrátit. Ne kvůli tomu, že by to bylo technicky nemožný, ale protože prostě na to nemají morál.“

2.1 Komunikací podporujeme naději a morálku

Volbou způsobu komunikace podporujeme naději v to, že lze katastrofu zvládnout a dojít úspěšné obnově. Inspirujeme k inovacím a klademe důraz na pozitivní komunikaci příběhů s dobrým koncem. Napomáháme praxi žurnalistiky zaměřené na řešení (solutions journalism) pro podporu celkového spiritu ve společnosti.

„Ten rekonstrukční systém musí dát nějakou vizi, naději, že se vůbec někam dostanou.“

„Když se dělaly ty knížky po tornádu, tak všechny okolní dědiny dávaly fotky těch rozbitých baráků. Kdežto my jsme dělali vyprávění lidí, kteří se s tím porvali.“

Obrázek z programu pro kvalitativní analýzu MAXQDA ilustruje strukturu rozložení kódů vztahujících se k tématu.

Snižování rizik katastrof je prioritou a dostává politickou i finanční podporu

Na různorodé krizové situace se naši společnosti daří úspěšně reagovat díky tomu, že dáváme snižování rizik katastrof vysokou prioritu. Systematicky se věnujeme rozvoji celého systému a klademe důraz na jeho funkčnost. Průběžně mapujeme rizika i zranitelnost území, abychom se lépe orientovali v nejistotě možných budoucích krizí, a zasazujeme se o funkčnost systému včasného varování i srozumitelnost výstrah. Snižování rizik katastrof se zlepšuje a dostává podporu, protože jsou politici a političky dobře informovaní a díky tomu také v souvislosti s tématem konzistentně jednají a komunikují.

„Zanalyzujete problémy a máte naddimenzované záchranné kapacity. Ty nemáte jen tak, že vás napadlo támhle bude hasičárna. Stojí tam, protože to tam je nebezpečný.“

„Nějaký výzkumu dokázal, že bylo úplně jedno, co vláda říkala. Že ta vláda, která celá říkala to samé, tak měla pozitivnější dopad, i když říkala úplnou kravinu, než ta vláda, která se handrkovala mezi sebou.“

1. Budujeme systém snižování rizik katastrof, který dobře funguje, má dostatek kapacit a je udržitelný

Efektivní a úspěšné snižování rizik katastrof čerpá z dostatečných kapacit, které zajišťují jak funkčnost, tak udržitelnost celého systému. Vytváříme institucionální i personální kapacitu, aktualizované

a uplatnitelné krizové plány a máme dobře nastavený systém pohotovosti. Naprosto klíčový je výborný a rychlý integrovaný záchranný systém a systém krizového řízení. Formujeme také dostatečné kapacity na koordinaci dobrovolnické pomoci.

„Je obrovská poptávka po tom, aby někdo koordinoval dobrovolníky. A zároveň to nikdo moc nechce dělat, protože je to vlastně jako hrozně nárazová věc. A přitom ve chvíli, kdy se to má dělat, tak se to musí dělat dobře, když se to dělá blbě, tak je to hrozný průšvih.“

2. Klademe důraz na kvalitní personální obsazení a zodpovědné rozhodování

Do systému snižování rizik katastrof zapojujeme lidi s dobrou odbornou způsobilostí a adekvátně je ohodnocujeme. Zároveň vhodně rozdělujeme pravomoci jednotlivých aktérů a usilujeme o to, aby byly dodržovány. Snažíme se, aby bylo zřejmé, kdo dělá jaká rozhodnutí a aby za ně následně nesl zodpovědnost.

„Já si prostě něco rozhodnu a výsledek je, že já ať rozhodnu jakkoli a má to jakýkoli dopad, tak dostanu svoji výroční odměnu. A ti lidé, kteří to odskáčou nebo na které to dopadá, tak ti v tom rozhodování vůbec nejsou zapojení.“

Obrázek z programu pro kvalitativní analýzu MAXQDA ilustruje strukturu rozložení kódů vztahujících se k tématu.

Ochrana životního prostředí je prioritou

Řadu dopadů katastrof je možné snížit vhodným hospodařením v krajině a podporou přírodě blízkých opatření, proto se zasazujeme o ochranu životního prostředí. Dostatečně financujeme udržitelné zemědělství i zacházení s přírodou a zavádíme potřebné legislativní změny. Podstatná jsou pro nás témata jako ochrana biodiverzity, adaptace krajiny na změny klimatu, opady a znečišťování nebo například dostupnost vody.

„A zase je to sci-fi, že opravdu budeme víc dbát na to, jak to vypadá životní prostředí.“

1. Komplexně upravujeme zacházení s krajinou a pozemky

Vnímáme jako důležité, aby územní plánování i způsob zemědělství vycházel z kvalitní analýzy. Proto podporujeme hospodaření s krajinou založené na datech, ať už jde o nastavení dotačních politik pro podporu pěstování vhodných plodin, anebo rozhodování o tom, k jakému účelu má být který kus půdy využitý. Vyhodnocení dat a následná opatření vedou k celkové podpoře resilience krajiny i společnosti vůči katastrofám.

„Abychom nepěstovali tam, kde je málo vody, nějaké plodiny, které potřebují zavlažovat.“

Obrázek z programu pro kvalitativní analýzu MAXQDA ilustruje strukturu rozložení kódů vztahujících se k tématu.